

O'ZBEK TILIDAGI NUTQNING ASOSIY TON VA FORMAT CHASTOTALARINI ANIQLASH ALGORITMI

Kamolov Nodirjon Ma'murjon o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17767951>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nutq signallarida aktiv sohalarni aniqlash, formant chastotalarini baholash va asosiy ton chastotasini topishning zamonaviy usullari o'rganiladi. Tahlilda formantlarning informatsion ahamiyati, shovqin ta'siri va qisqa segmentlar asosida spektral tahlilning samaradorligi ko'rsatib beriladi. Taklif etilgan yondashuv veyvlet, chiziqli bashorat, Hilbert–Huang, Fourier tahlili hamda korrelyatsiya asosida formantlarni ishonchli aniqlashga imkon beradi. F_0 aniqlashda avtokorrelyatsiya, YIN, kepstral va RAPT algoritmlarining ishlash prinsipi va shovqinga chidamliligi solishtiriladi. Natijalar usulning nutq tahlili, korreksiya robotlari va biometrik identifikatsiya tizimlarida samarali ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: nutq signallari, veyvlet transformatsiyasi, Fourier tahlili, korrelyatsiya funksiyasi, avtokorrelyatsiya (ACF), HMM modeli.

Abstract. This article explores modern methods for detecting active regions in speech signals, evaluating formant frequencies, and finding the fundamental tone frequency (F_0). The analysis shows the informational significance of the formants, the effect of noise, and the effectiveness of spectral analysis based on short (0.1 s) segments. The proposed approach allows reliable determination of formants based on wavelet, linear prediction, Hilbert-Huang, Fourier analysis, and correlation. When determining F_0 , the operating principle and noise immunity of autocorrelation, YIN, kepstral, and RAPT algorithms are compared. The results show that the method is effective in speech analysis, correction robots, and biometric identification systems.

Keywords: speech signals, wavelet transformation, Fourier analysis, correlation function, autocorrelation (ACF), HMM model.

Kirish. Bugungi kunda turli sohalarda nutq signallariga ishlov berish bosqichlaridan biri nutq aktiv sohalarini tanlashdir. Ushbu bosqichdan foydalanish uzatiladigan trafikni siqish uchun telekommunikatsiya tizimlarida, nutqni transkripsiyalash tizimlarida, shuningdek, foydalanuvchilarni identifikatsiya qilish tizimlarida keng qo'llaniladi.

Ovozni to'g'irlash uchun mo'ljallangan intellektual robotni ishlab chiqish uchun nutqning chastota xususiyatlariga, yangi yondashuvga asoslangan algoritm taklif qilindi.

Asosiy qism. Ushbu yondashuvdan foydalanish inson nutq apparati, formantlar deb ataladigan ma'lum chastotalar kuchini yaratishga qodir ekanligi bilan bog'liq. Formant chastotalari eng informatsion hisoblanadi, chunki ular asosiy fonemalarning talaffuzi uchun javobgardir. Shuni ham inobatga olish kerakki, signal sifatiga ta'sir qiluvchi tashqi shovqin ma'lum bir chastota oralig'ida ta'sir qiladi, bu esa barcha formatlarni qamrab olmaydi hamda format chastotalari bo'ysunadigan qonunlarga to'liq mos kelmaydi. Tadqiqot jarayonida signalning ma'lum bir qismi uchun davomiyligi 0,1 soniya bo'lgan oyna tanlab olindi. Ushbu algoritmnining asosiy g'oyasi shundan iboratki, 0,1 soniyalik nutq segmentining spektri formantlarning mavjudligi yoki yo'qligini va natijada nutqqa xos bo'lgan asosiy chastotalarni o'z

ichiga oladi.

Ovoz signalining yozib olinishi va formant chastotalari ko‘rinishi quyidagi rasmda keltirilgan. Ushbu rasmdagi nutq signaligini ko‘rinishi taklif etilgan algoritm asosida formant chastotalari holati aniqlangan. Ushbu algoritmni bolalarning nutq chastotalarini ajratishda keng qo‘llash mumkin.

Kirish signali va uning spektri 0,5-0,6 sekund oralig‘ida.

Nutq signallarining formant chastotalarini aniqlashda nutqni to‘g‘irlashga asoslangan intellektual mobil robot uchun ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Nutq signalining asosiy formant chastotalarini aniqlash, asosiy muammolardan biri hisoblanib, bu muammoni yechishda quyidagi ketma-ketlikda algoritmlarning jamlanmasidan foydalaniladi:

- Signalning segmentlangan har bir qismini veyvlet o‘zgartirish yordamida tahlil qilish;
- Chiziqli bashorat yordamida tahlil qilish;
- Hilbert-Huang transformatsiyasi yordamida tahlil qilish;
- Furiye konvertatsiyasi yordamida tahlil qilish;
- Korrelyatsiya funksiyasidan foydalangan holda tahlil qilish.

Taklif etilgan usul nutq signali va shovqin o‘rtasidagi eng xarakterli farqlar, formant chastotalar ekanligiga asoslanadi.

Asosiy ton chastotasini (F_0) aniq aniqlash uchun ovozli signalni oldindan tayyorlash muhim bosqichlardan biridir. Chunki, ovozli signal turli shovqinlar, fon tovushlari va boshqa xalaqit beruvchi omillar ta’sirida bo‘lishi mumkin. Shuning uchun ham signalni oldindan qayta ishlash jarayoni uning sifatini yaxshilash va tahlil qilishni soddalashtirishga yordam beradi. Oldindan qayta ishlashning birinchi bosqichi signalni **past chastotali va yuqori chastotali shovqinlardan tozalash** hisoblanadi. Inson nutqining asosiy energiyasi taxminan 50 Hz dan 4000 H z gacha bo‘lgan diapazonda joylashganligi sababli, signalni ushbu oraliqda filtrlash F_0 aniqlash aniqligini oshiradi. Keyingi muhim jarayonlardan biri – signalni **raqamli** diskretizatsiya qilish. Signal odatda 16 kHz yoki 44.1 kHz chastotada namunalash orqali raqamli formatga o‘tkaziladi. Bu jarayon signalni tahlil qilishda qo‘llaniladigan algoritmlarning samaradorligini oshiradi. Shuningdek, signalni **normallashtirish** ham muhim bosqichlardan biridir. Bu jarayonda signalning amplitudasi ma’lum oralig‘iga moslashtiriladi, bu esa F_0 aniqlash jarayonida signal o‘zgarishlarini bir me’yorda saqlash imkonini beradi. Signalni tayyorlash jarayoni algoritmning keyingi bosqichlarida sifatli natija olishga yordam beradi. Shuning uchun ham har bir tahlil jarayonida ushbu bosqichlarni bajarish tavsiya etiladi.

Inson nutqining asosiy ton chastotasini aniqlashning eng keng tarqalgan usullaridan biri avtokorrelyatsiya funksiyasi (ACF) asosida amalga oshiriladi. Avtokorrelyatsiya – bu signal o‘zining

kechiktirilgan nusxasi bilan qanday bog‘liq ekanligini ko‘rsatadigan matematik vositadir. Ushbu usulda signal avval ma’lum uzunlikdagi qismlarga bo‘linadi, odatda har bir oyna **20–40 millisekund (ms)** oralig‘ida bo‘ladi. Ovozli signal qismlarga ajratilgach, har bir bo‘lak uchun avtokorrelatsiya funksiyasi hisoblanadi. Avtokorrelatsiyaning umumiy matematik ifodasi quyidagicha:

$$R(\tau) = \sum_{n=0}^{N-\tau} s(n)s(n + \tau)$$

Bu yerda, $R(\tau)$ – kechikish bo‘yicha korrelyatsiya funksiyasi, $s(n)$ – signal qiymati, τ – kechikish (lag), N – signal uzunligi.

Ushbu ifoda orqali signalning o‘zining kechiktirilgan ko‘rinishi bilan qanday mos kelishi aniqlanadi. Avtokorrelatsiya natijalaridan foydalanib, F_0 chastotasini aniqlash mumkin bo‘lgan eng katta avtokorrelatsiya **qiymati** topiladi. Asosiy ton chastotasini hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$F_0 = \frac{F_s}{\tau_{max}}$$

Bu yerda, F_s – namunalash chastotasi, τ_{max} – eng katta avtokorrelatsiya qiymati hosil bo‘ladigan kechikish.

Ushbu usulning afzalligi shundaki, u oddiy va samarali hisoblanadi. Biroq, avtokorrelatsiya usuli ba’zan garmonik komponentlar bilan chalg‘itishi yoki turli xil shovqinlarning ta’siriga uchrashi mumkin. Shu sababli, ko‘pincha **qo‘shimcha filtrlash yoki optimallashtirilgan usullar** bilan birga ishlatiladi.

Avtokorrelatsiya usuli samarali bo‘lsa-da, ba’zi hollarda noaniqliklar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli YIN algoritmi F_0 aniqlashning yanada aniq usullaridan biri hisoblanadi.

Formant chastotalarni aniqlash algoritmi.

Shu sababli, nutqni qayta ishlash va biometrik identifikatsiya tizimlarida ushbu algoritmi ko‘p ishlatiladi. F_0 chastotasini aniqlashda har xil algoritmlar mavjud bo‘lib, ularning samaradorligi signalning tabiati va foydalanish sohasiga bog‘liq. Avtokorrelatsiya **usuli** oddiy va tezkor bo‘lib, asosan past shovqinli muhitda yaxshi ishlaydi.

YIN algoritmi esa murakkabroq bo‘lsa ham, noaniqliklarni kamaytirish imkonini beradi. Bundan tashqari, kepsstral tahlil, RAPT va HMM (Hidden **Markov Model**) kabi ilg‘or algoritmlar ham mavjud. Ushbu usullar nutqni sintez qilish, ovozni avtomatik tanib olish va biometrik tizimlarda keng qo‘llaniladi.

Xulosa: Tadqiqotda nutq signalining aktiv segmentlarini aniqlash, formant chastotalarini baholash va F0 ni aniqlash bo‘yicha zamonaviy usullar solishtirildi. Natijalarga ko‘ra, veyvlet, chiziqli bashorat, Hilbert–Huang va Fourier tahlilini korrelyatsiya bilan birgalikda qo‘llash formantlarni aniq ajratishga yordam berdi. F0 aniqlashda esa YIN, RAPT va HMM algoritmlari shovqinli muhitda eng barqaror natijani ko‘rsatdi. Tadqiqot yondashuvlari nutqni qayta ishlash, aqlli robotlar va biometrik identifikatsiya tizimlarida samarali qo‘llanishi mumkinligi tasdiqlandi.

FOYDALAMILGAN ADABIYOTLAR

1. Егоров О.Д., Подураев Ю.В., Буинов М.А. Робототехнические мехатронные системы: учебник. – М.: МГТУ «СТАНКИН», 2015. – 326 с.
2. Angeles J. Fundamentals of Robotic Mechanical Systems: Theory, Methods, and Algorithms. – New York: Verlag, 2003. – 545 p.
3. Емельянов С.Г., Титов В.С., Бобырь М.В. Интеллектуальные системы на основе нечеткой логики и мягких арифметических операций: учеб. пособие. – М.: АГАМАК-МЕДИА, 2014. – 341 с.
4. Harrison R., West A.A., Lee S.M. Engineering Modular Automation Systems // Intelligent Production Machines and Systems – 2nd I*PROMS Virtual International Conference. – Elsevier Ltd, 2006. – С. 505–510.
5. Popescu T.D., Aiordachioaie D. Fault detection of rolling element bearings using optimal segmentation of vibrating signals // Mechanical Systems and Signal Processing. – 2019. – Vol. 116.
6. Машков К.Ю., Рубцов В.И., Рубцов И.В. Состав и характеристики мобильных роботов: учеб. пособие по курсу «Управление роботами и робототехническими комплексами». – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 76 с.